

UO'T:631.41:631.45:630

QUMLI TUPROQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Yusupova Moxidil Abdumutalibovna

FarDU b.f.f.d(PhD)

Abduxakimova Xusnidaxon Abdullayevna

FarDU b.f.f.d(PhD)

Sotiboldieva Gozalkhan Tolibjonovna

FarDU b.f.f.d(PhD)

Sodikova Zabida Tolkinovna

FarDU o'qitvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida tarqalgan qumli hududlardagi tuproqlar va ularda foydalanish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, qumli tuproqlar tarqalgan hududlardagi dehqonchilikda foydalaniladigan suv manbalari va inson omilining kuchli ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sug'orish manbai, kanal, qumli daha, barxan, qum fraksiyasi, chang zarrachalari, mexanik tarkib.

Аннотация В данной статье освещены почвы песчаных территорий, распространенных в Ферганской долине, и способы их использования. Также представлена информация об источниках воды, используемых в сельском хозяйстве на территориях с песчаными почвами и сильным влиянием человеческого фактора.

Ключевые слова: источник орошения, русло, песчаная равнина, дюна, песчаная фракция, пылевые частицы, механический состав.

Abstract In this article, the soils of the sandy areas distributed in the Fergana Valley and the ways of their use are highlighted. Also, information on the water sources used in agriculture in areas with sandy soils and the strong influence of the human factor is presented.

Key words: irrigation source, channel, sandy plain, dune, sand fraction, dust particles, mechanical composition.

Dunyo bo'yicha ekologik vaziyat hozirgi davrda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib bo'lib qolmoqda. Mavjud resurslarni asrab avaylash, undan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Tuproqlarning degredatsiyaga uchrash jarayonining tezlashganligi, unumdor tuproqlarning tarkibidagi makro va mikro elementlarning yo'qolib borayotganligi, gumus miqdorining pasayishi qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga o'z ta'sirini qo'rsatmoqda. Ekin maydonlarining cho'llashishi, oziqa elementlarining kamayishi, tabiiy sharoitlarning o'ziga xosligi va antropogen ta'sir yukining yuqoriligi tabiiy qum landshaftlarining inqiroziga, degradatsiyasiga, biologik xilma-xillikning keskin kamayishiga olib keldi.

Ekologik vaziyati og'irlashgan hududlarga O'zbekistonda keng tarqalgan qumli hududlar, jumladan Farg'ona vodiysining qumli dahalari ham kiradi.

O'zbekistonda qumli cho'llarning maydonlari taxminan 13 mln. km² hududni, ya'ni mamlakat hududining 4% dan ortiq qismini tashkil etadi. Ko'chki qumlar esa qum barxanlari egallagan maydonning 12-15% qismini egallaydi. Qumli dahalarning tuproqlari o'tgan asrning 50-yillarida o'zlashtirila boshlangan. O'zlashtirilgan tuproqlarda suvda oson eruvchan tuzlar tarkibi va miqdorida jiddiy o'zgarishlar ro'y bergan. Tuproqlar kesmasidagi suvda oson eruvchi tuzlar miqdori butun region bo'yicha nisbatan kamaygan. Inson omilining kuchli ta'sirida qumli dahalarning ekologik va

geokimyoviy holati o'zgargan. Ayniqsa, sug'orish manbalari, sug'orish suvining loyqaligi alohida ahamiyatga ega.

Barxan va barxan-tepa qator qumlari 98-99% gacha qum fraksiyalaridan iborat. Qum fraksiyalari ichida o'lchamlari 0,25-0,1 mm bo'lgan zarrachalar mutloq ustuvorlik qiladi (78%-80% gacha), ikkinchi o'rinda yirik qum (1,0-0,25) va uchinchi o'rinda mayda (0,1-0,05) qum fraksiyalari turadi. Chang zarrachalari fraksiyalarining miqdori 1-1,5% dan oshmaydi. Fizik loy yig'indisi 2,5-3% dan ko'p emas.

1928 yildan boshlab amalga oshirilgan yirik irrigatsiya va melioratsiya ishlari Farg'ona viloyatining sug'orish va quritish tizimlari holatini tubdan yaxshilagan, suv ta'minotini keskin oshirgan. Yirik magistral kanallar (KFK, JFK, KAK va h.k) qurilib, ishga tushirilgan. Sug'orish manбайдan qat'iy nazar barcha yerlarning suv ta'minotini tenglashtirish imkonini beradigan turli manba suvlarini bir-biriga olib o'tuvchi – halqalovchi qator kanallar viloyatdagi barcha sug'orish tizimlarini yaxlit bir tizimga. Sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida qumlarning mexanik tarkibida ijobiy o'zgarishlar yuz bergan. Qumlarga og'ir tuproqlar solish (tuproqlash), mahalliy organik o'g'itlardan foydalanish kabi agrotexnika tadbirlari, ayniqsa, loyqa suvlar bilan sug'orish fizik loy fraksiyalari miqdorini orttirgan.

Katta Farg'ona kanalining (KFK) har kubometr suvida qish oylarida 0,4-0,7 kg, vegetatsiya davrida esa 1-1,5 kg loyqa mavjud bo'lib, loyqa miqdori bevosita yog'in miqdori bilan bog'liqdir. Andijon suv omboridan boshlanuvchi Katta Andijon kanalining (KAK) suvlarida esa qattiq oqiziqalar deyarli mavjud emas. Shunga ko'ra, KAK ning tiniq suvlari bilan sug'oriladigan qumlarning mexanik tarkibi 30-40 yillik sug'orish davomida deyarli o'zgargani yo'q. KFK ning ta'sir mintaqasida esa qumlarning yuqori qatlamlari loyqa suvning ta'sirida sug'orishning shuncha davri ichida qumloqqa aylangan.

Asosiy sug'orish manbasi Katta Farg'ona kanali suvlari bilan sug'orilgan maydonlarning, xususan qumli tuproqlarning qumloq qatlami, kesmaning quyi qumli qatlamlariga nisbatan 3-6 barobar ko'p fizik soz va yirik chang zarrachalariga ega. Mayda qum fraksiyasining miqdori ham sezilarli darajada ortgan. O'lchamlari 0,10 mm dan katta zarrachalarning miqdori esa, mos ravishda, kamaygan. Bu esa mexanik tarkibning o'zgarishiga olib kelgan. O'zlashtirishdan oldin qumtepa va barxanlarning ustki qismlaridagi qumlar sho'rlanmagan (0,1-0,3%). Qum tepalar, qum tepa qatorlari, barxanlarning sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan etak qismlari va pastqamliklar sho'rlangan.

Ularda yengil eruvchan tuzlap miqdori 0,4- 1,0% oralig'ida o'zgarib turadi, tekislik qumlarida 1,5% gacha, qumtepa qatorlari oraliqlari botiqlaridagi tuproqlarda 2-3% dan 20-30%gacha. Sho'rlanish ximizmi sulfatli, kalsiyli bo'lgan. Sug'oriladigan sharoitlarda tuproqlarning tuz kesmasida jiddiy o'zgarishlar yuz bergan. Kesmasi nisbatan bo'shroq qovushmali va bir xil yengil mexanik tarkibli bo'lgan sho'rxok va sho'rxokli tuproqlarda yengil eruvchan tuzlarning yumumiy zaxirasi keskin kamaygan.

40-50 yil oldin o'zlashtirilgan bunday tuproqlar hozir tuzsizlangan yoki kuchsiz sho'rlanish holatida (0,4%). Ammo kesmasida kuchsiz suv o'tkazuvchan, zich qovushmali gips va sho'x qatlamlari bo'lgan tuproqlarda tuzlar miqdori ancha yuqori (2,0% va undan ko'p). Sho'rxok va sho'rxokli tuproqlar ustida surilma qum qatlamlari shakllangan hollarda tuproqlarning tuz va suv tartibotlari murakkablashgan. Ko'milib qolgan kesmadagi tuzlar miqdori deyarli o'zgaragan. Ammo ko'milgan tuzli qatlamdagi tuzlarning erishi va yuqoriga ko'tarilishi ikkilamchi sho'rlanishga sabab bo'lgan.

Qumtepa, tepa qator va barxan qumlarida gumus miqdori 0,1-0,2%dan oshmaydi. Sug'oriladigan qumlarda esa sug'oriladigan davr uzoq-yaqinligiga ko'ra 0,3-0,6 % ga teng, ayrim xollarda 1,0% ga yetadi. Qoraqalpoq dashtlari qumlarida fosforning yalpi miqdori 0,04%dan 0,19 %

gacha, kaliyning umumiy kiymati 0,40% dan 0,80% gacha o'zgaradi. Harakatchan fosfor miqdori 5-25 mg/kg, almashinuvchi kaliy esa 50-80 mg/kg oralig'ida tebranadi. Cug'oriladigan dehqonchilik qumlarining xossa va xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ular sug'orish suvlari olib kelgan chang va loyqa zarrachalariga boyigan, oziqa moddalari miqdori ko'paygan. Shunday bo'lsada, ekinlarning hosildorligi yerga solinadigan mineral va organik o'g'itlarga bog'liq.

Chang zarrachalarining (0,2-2,2%) va fizik soz fraksiyalarning (0,01 mm dan kichik zarrachalar) miqdori 0,4-3,2 % oralig'ida o'zgarib turadi. Barxan qumlari mexanik tarkibi fraksiyalari miqdorining bundan mutanosiblik qonuniyati o'zlashtirilgan qumlarda ham saqlangan. Ammo ularda o'rta qum fraksiyasining miqdori nisbatan kamaygan, mayda qum miqdori esa, aksincha ortgan. Shuningdek, chang va loyqa zarrachalar miqdori ham biroz ko'paygan. Bu o'zgarishlar qumlarining sug'oriladigan dehqonchilikda foydalanish muddati ortgan sari yaqqolroq ifodalanadi. Ayniqsa sholi va beda ekinlari ostida uzoqroq foydalanilgan qumlar loyqa va chang fraksiyalari bilan nisbatan ko'proq boyigan. Qumlar sochiluvchan va bo'shroq qovushmali bo'lsa ham amalda zarrachalarining joylashuvi zich. O'zlashtirilmagan qumlarining hajm massasi 1,33-1,48 g/sm³, o'n besh yildan beri sug'oriladigan qumlarda 1,23-1,44 g/sm³ ga teng. Qumlarining suv o'tkazuvchanligi juda yuqori (500 mm/soatdan ortiq), namni ushlab qolish (nam sig'imi) xossasi juda kuchsiz va namni berish xossasi juda yuqori (25-30%). Tabiiy holda saqlangan qumlar kesmasida chirindi miqdori 0,261-0,054%, yalpi kaliy 0,45-0,60 % ni tashkil qiladi. Harakatchan P₂O₅ miqdori 4-5 mg/kg va almashinuvchi K₂O 45-60 mg/kg ga teng.

Xulosa qilib aytganda, qumli dahalar tuproqlarining unumdorligini oshirish, meliorativ holatini yaxshilash va fermer xo'jaliklarning rentabelligini oshirish, yuqorida yoritilgan kamchiliklarni bartaraf qilish, qumlarining tabiiy xossa va xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus dehqonchilik tizimini mukammal holatga keltirish va qo'llash bilan bog'liqdir. Qumlar uchun xos maxsus ekinlar turini tanlash va ularning almashlab ekish tizimidagi tartibini aniqlash, qumli tuproqqa deflyatsiyalanmaydigan qilib ishlov berish, nihoyat, mineral, ayniqsa tuproq eritmasiga tuz o'tib harakatga keladigan yoki oson yuvilib ketadigan azot, fosfor va kaliyli o'g'itlarni qo'llashning o'ziga xos texnologiyasini yaratish zamon iqtisodiyoti talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isaqov V.Y. Farg'ona vodiysi sho'rlangan tuproqlari galogenezisining paleogeografik va morfolitologik asoslari. Geografiya va hayot: izlanishlar, yechimlar, tatbiqlar. Farg'ona vodiysi oliy o'quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. 2012. B 37-44.
2. Isaqov V.Y. Farg'ona vodiysi sho'rlangan tuproqlari galogenezisi va geokimyosining regional xususiyatlari. Geografiya va hayot: izlanishlar, yechimlar, tatbiqlar. Farg'ona vodiysi oliy o'quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. 2012. B 70-79.
3. Isakov, V., & Yusupova, M. (2021, July). CHANGES IN THE PROPERTIES OF SANDY SOILS. In Конференции.
4. Yusupova, M., Mirzajonov, M., & Ergasheva, N. (2021, August). ISSUES OF ARRANGING POMEGRANATE ORCHARDS ON SANDY SOILS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1317>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).
5. Юсупова, М., Абдухакимова, Х., & Жалолов, Э. (2021). Барханные и слабо заросшие пески Центральной Ферганы. Наука сегодня: вызовы и решения материалы меж, 16.
6. Isakov, V., & Yusupova, M. (2021, August). CHANGES IN THE PROPERTIES OF SANDY SOILS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1376>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).

7. Исаков, В. Ю., & Юсупова, М. А. (2021). ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. Научное обозрение. Биологические науки, (3), 16-20.
8. Abdullayevna, A. X. (2023). SUG 'ORILADIGAN TIPIK BO 'Z TUPROQLARDA BIOMIKROELEMENTLAR MIQDORI VA RAQAMLI XARITALASH. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 265-267.
9. Абдухакимова, Х. А. (2023, June). СУФОРИЛАДИГАН БЎЗ ТУПРОҚЛАРДА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИНГ МИГРАЦИЯСИ ВА АККУМУЛЯЦИЯСИ. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 182-187).
10. Abduxakimova, X. A. (2023). JANUBIY FARG 'ONA SUG 'ORILADIGAN BO 'ZO 'TLOQI TUPROQLARINING UMUMIY FIZIK XOSSALARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 613-615.
11. Abdullayevna, A. X. (2023). TUPROQSHUNOSLIK FANLARINI O 'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMYIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 257-260.
12. Mirzayev, U. B., & Abduxakimova, X. (2023). ARZIQLI TUPROQLARDA G 'O 'ZANING RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGINI SUG 'ORILADIGAN DEHQONCHILIK TA'SIRIDA O 'ZGARISHI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 6), 938-942.
13. Г.Юлдашев, & Г.Сотиболдиева. (2023). ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (2), 7. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol_iss2/a7
14. Г.Юлдашев, & Г.Сотиболдиева. (2019). Суфориладиган оч тусли бўз тупроқлар агрокимёвий хоссаларини ўзгариши. *Scientific Journal of the Fergana State University*,
15. Sotiboldieva, G., Isomiddinov, Z., Topkanova, E., Toxirova, M., & Solijonova, D. (2022). КОЛЬМАТАЖЛАНГАН СУР-ТУСЛИ ҚЎНҒИР ТУПРОҚЛАРДА КАМЁБ КИМЁВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ БИОГЕОКИМЁСИ. *Science and innovation*, 1(D8), 594-599.